
HUMANIDADES NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: FORTALECIMENTO DO PENSAMENTO CRÍTICO DO ALUNO

DOI: 10.5281/zenodo.14999945

Ana Carolina de Sousa Moreira Raposo Seba¹

¹Mestranda em Filosofia pela UFMA. Bacharel em Direito Pela UFMA. Cursa licenciatura em Filosofia pela Universidade Paulista

anacarolinaseba@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5504222911150025>

AT02: Educação e Direitos Humanos

A educação inclusiva, na perspectiva em que busca garantir o ensino a todos, sem qualquer distinção ou discriminação, ilumina a necessidade de adoção de mecanismos para fortalecimento do pensamento crítico do aluno. Analisa-se, dessa feita, a relação do ensino das humanidades dentro da educação inclusive, e de que forma essas matérias podem afetar no desenvolvimento do aluno. Desse modo, buscou-se entender se o ensino das humanidades, aqui citadas, a título de exemplo, como a história, a filosofia, a sociologia e a geografia, é essencial para garantia de uma educação inclusive que, justamente, busque aumentar a autoestima do educando, de modo a promover reflexões. Assim, analisou-se artigos e publicações voltadas à educação inclusiva e o ensino das matérias de humanas, de tal forma que a pesquisa ora pretendida possui caráter iminentemente bibliográfico. Ademais, observou-se que o corte de diversas matérias e diminuição da carga horária lecionada ao aluno em relação às matérias humanas é capaz de prejudicar o ensino do pensamento crítico e da reflexão, de modo a afetar especialmente o aluno que é resguardado pela educação inclusiva, garantida pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 208 e seguintes. Verificou-se, dessa forma, que a filosofia, história e demais humanidades são essenciais para o aprendizado do aluno, fortalecendo sua capacidade de raciocínio e crítica, garantindo, inclusive, o conhecimento acerca de si e do mundo ao seu redor, o que culmina em uma educação verdadeiramente inclusiva e que, conforme explicitado, aumenta a autoestima do educando. Concluiu-se, portanto, que o ensino das matérias de humanas guarda relação com a capacidade de pensamento e racionalização do ensino, o que fortalece a compreensão que o aluno possui de si, das ciências, do conhecimento e mundo ao seu redor. Por fim, ressalta-se que a educação inclusiva, ao abarcar as humanidades, consolida o entendimento do aluno em relação aos seus direitos garantidos.

Palavras-chave: Educação; Humanidades; Aprendizado.

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO INCLUSIVA (I CONEI)**

I CONEI
I CONGRESSO INTERNACIONAL
DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
